

Pastva pod fotovoltaickými panelmi

Využitie pasienkov pod fotovoltaickými panelmi

www.af4eu.eu

Tieň na pastvinách pod fotovoltaickými panelmi, Farma Agrogestiona, Granada

Farma Agrogestiona zakladá svoj agrolesnícky model na využívaní niekoľkých doplnkových zdrojov prostredníctvom oviec. V závislosti od ročného obdobia sa tieto zdroje líšia od pozemku mandľovníkov, strniska obilnín, stredomorských krovín až po vegetačný kryt tejto fotovoltaickej farmy nachádzajúcej sa v regióne Altiplano v Granade. V tomto zhrnutí sa zameriame na riadenie fotovoltaickej elektrárne, pretože táto činnosť poskytuje ziskovosť a umožňuje obnovu celého agrolesníckeho systému v obdobiach roka s nižšou produkciou pasienkov. Holistický manažment pasienkov na tejto farme prináša množstvo výhod, ako je zlepšenie zdravia pôdy, zníženie erózie, zvýšená biodiverzita a organická hmota a postupné zvyšovanie počtu jednoročných druhov kolonizujúcich pastviny. Dosiahnutie týchto cieľov v tomto systéme, kde je obrábanie pôdy podmienené získavaním fotovoltaickej energie, je výzvou, v ktorej je úloha oviec zásadná. Zvieratá profitujú z tieňa, ktorý poskytujú panely počas svojho pobytu, v regióne s jednou z najvyšších úrovní snežného svitu na Pyrenejskom polostrove s priemernými ročnými zrážkami nižšími ako 300 mm. Vlhkosť, ktorá sa vytvára pod panelmi, z častých hmiel, ktoré pokrývajú oblasť Granada Altiplano, je neoceniteľným prínosom, ktorý umožňuje rast trávy tam, kde kondenzuje voda. Fotovoltaické panely pôsobia ako kondenzačná plocha, ktorá spolu so tienením umožňuje trávu rásť takmer celoročne na pásoch pôdy pokrytých stavbami. Týmto spôsobom má stádo úžitok nielen z trávy rastúcej pod panelmi, ale energetická spoločnosť profituje aj z kontroly trávy ovcami, pretože holistické riadenie pastvín zaistuje, že pôda je po veľkú časť roka pokrytá vegetáciou. To má veľký význam z hľadiska účinnosti solárnych panelov, pretože holá zem v takejto suchej oblasti vedie k usadzovaniu veľkého množstva prachu na paneloch a spôsobuje vysoké náklady na prácu a vodu pri čistení. Použitím pastvy pod panelmi sa zabráni nákladom na herbicidy alebo mechanické odstraňovanie buriny, ktoré by boli potrebné pre správnu údržbu strechy a prevádzku panelov.

**Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell**

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentúra pre riadenie poľnohospodárstva a rybolovu v Andalúzii

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.